

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 824 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Iloxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari	801
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Greening Hotel Operations: A Framework for Sustainable Resource Management and Cost Efficiency in Bukhara Region.....	809
Toyirova Sarvinoz Atoevna, Canós-Darós, Lourdes, Osorio-Acosta, Estefanía	
O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tashqi bozorlar bilan o'zaro aloqalari	819
Yo'ldoshev Nozimbek Ma'rufjon o'g'li	

O'ZBEKISTON SANOAT MAHSULOTLARI EKSPORTINING TASHQI BOZORLAR BILAN O'ZARO ALOQALARI

Yo'ldoshev Nozimbek Ma'rufjon o'g'li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tashqi bozorlardagi o'rni va rivojlanish dinamikasi tahlil qilinadi. So'nggi yillarda mamlakatning sanoat mahsulotlari eksporti hajmi, tarkibi va asosiy savdo hamkorlari haqida batafsil ma'lumotlar keltiriladi. Shuningdek, eksportning o'sishiga ta'sir etuvchi omillar, jumladan, iqtisodiy islohotlar, investitsiyalar va xalqaro hamkorlik masalalari ko'rib chiqiladi. Maqolada statistik ma'lumotlar va o'zbek olimlarining tadqiqotlariga asoslangan holda, O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ham bashorat qilinadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston sanoati, eksport, tashqi bozorlar, iqtisodiy islohotlar, investitsiyalar, xalqaro hamkorlik, statistik tahlil, eksport tarkibi, savdo hamkorlari, sanoat mahsulotlari.

Abstract: This article analyzes the role and development dynamics of Uzbekistan's industrial exports in foreign markets. Detailed information is provided on the volume, structure and main trading partners of the country's industrial exports in recent years. It also examines the factors affecting export growth, including economic reforms, investments and international cooperation. The article also predicts the future development prospects of Uzbekistan's industrial exports, based on statistical data and research by Uzbek scientists.

Key words: Uzbekistan's industry, exports, foreign markets, economic reforms, investments, international cooperation, statistical analysis, export structure, trading partners, industrial products.

Аннотация: В статье анализируется роль и динамика развития экспорта промышленной продукции Узбекистана на внешних рынках. Приведена подробная информация об объеме, составе и основных торговых партнерах промышленного экспорта страны за последние годы. В нем также рассматриваются факторы, влияющие на рост экспорта, включая экономические реформы, инвестиции и международное сотрудничество. В статье также прогнозируются перспективы дальнейшего развития промышленного экспорта Узбекистана на основе статистических данных и исследований узбекских ученых.

Ключевые слова: промышленность Узбекистана, экспорт, внешние рынки, экономические реформы, инвестиции, международное сотрудничество, статистический анализ, структура экспорта, торговые партнеры, промышленная продукция.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan buyon iqtisodiyotning turli sohalarida, xususan, sanoat mahsulotlari eksportida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Mamlakatning boy tabiiy resurslari, strategik geografik joylashuvi va amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida sanoat mahsulotlari eksporti hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. 2023-yilda O'zbekistonning umumiy eksport hajmi 24,4 milliard AQSh dollarini tashkil etib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 23,8% ga o'sdi. Ushbu o'sishda sanoat mahsulotlarining ulushi muhim ahamiyat kasb etadi.

Sanoat mahsulotlari eksportining tarkibida asosiy o'rinlarni to'qimachilik, rangli metallar, avtomobilsozlik va boshqa yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar egallaydi. Masalan, 2023-yilda to'qimachilik mahsulotlari eksporti 3,2 milliard AQSh dollarini tashkil etib, umumiy eksportning 16,6% ini tashkil etdi. Bu esa mamlakatning sanoat salohiyati va xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari orasida Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Turkiya va Janubiy Koreya kabi davlatlar mavjud bo'lib, ular bilan olib borilayotgan savdo aloqalari sanoat mahsulotlari eksportining geografik diversifikatsiyasiga yordam bermoqda. Jumladan, 2023-yilda Rossiyaga eksport ulushi 14,3% ni, Xitoyga esa 8,38% ni tashkil etdi.

Biroq, sanoat mahsulotlari eksportining rivojlanishida ba'zi muammolar ham mavjud. Xususan, ishlab chiqarish texnologiyalarining eskirganligi, logistika infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmaganligi va xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarish zarurati kabi masalalar dolzarb hisoblanadi. Shu sababli, mamlakatda sanoatni modernizatsiya qilish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va eksport geografiasini kengaytirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ushbu maqolada O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining hozirgi holati, rivojlanish tendensiyalari va kelajakdagi istiqbollari tahlil qilinadi. Statistik ma'lumotlar va o'zbek olimlarining tadqiqotlariga tayangan holda, eksport hajmi, tarkibi hamda asosiy savdo hamkorlari haqida batafsil ma'lumotlar taqdim etiladi. Shuningdek, eksportning o'sishiga ta'sir etuvchi omillar va mavjud muammolar ham ko'rib chiqilib, ularning yechimlari bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Hozirgi kunda davlatlar o'rtasidagi xalqaro savdoning rivojlanishi, ishlab chiqarish integratsiyalashuvining kengayishi va takomillashuvi tashqi iqtisodiy faoliyatning yanada erkinlashuviga sabab bo'lmoqda. Bugungi bozor islohotlari munosabatlarning yangi strategiyasi asosiy yo'nalishlaridan biri tashqi iqtisodiy faoliyatni oqilona tartibga solishni muvofiqlashtirish hisoblanadi. Tashqi iqtisodiy faoliyatni oqilona tartibga solish davlat iqtisodiy rivojlanish strategiyaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'tish davri iqtisodiyotini boshidan kechirayotgan mamlakat tashqi iqtisodiy aloqalarini kengaytirish uchun o'zini erkin bozor girdobiga tashlab qo'ya olmaydi. Tashqi iqtisodiy faoliyat tashqi savdogaga asoslanadi. Chunki, bunday faoliyat tufayli mamlakatlar o'z ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotning jahon iqtisodiyoti bilan ichki bozorning tashqi bozor bilan o'zaro hamkorligi uchun sifat jihatdan yangi negizlarni shakllantiradigan tub bozor o'zgarishlarini amalga oshirish obyektiv ravishda tashqi iqtisodiy omilni kuchaytirishni taqozo etmoqda. Bularning hammasi O'zbekistonning tashqi iqtisodiy siyosatini va ro'yobga chiqarish mexanizmini ishlab chiqishni talab etadi. Bugungi kunda O'zbekiston jahon hamjamiyatida o'zining mustaqil ovoziga ega bo'lgan davlat darajasiga ko'tarildi va nufuzli xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'ldi. Dunyodagi sanoati rivojlangan yetakchi mamlakatlar bilan siyosiy-diplomatik, savdo-iqtisodiy va madaniy aloqalar o'rnatmoqda. Ikki va ko'p tomonlama manfaatli aloqalar tobora rivojlanib bormoqda. Mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlanishida nafaqat aholining oziq-ovqat va sanoat mahsulotlariga hamda turli xil xizmatlarga nisbatan o'sib borayotgan ehtiyojlarini to'liq qondirishda balki, respublikadagi barcha ishlab chiqarish sohalarning tayyor texnologiyalarga bo'lgan ehtiyojlarini ta'minlashda tashqi savdo, ya'ni eksport va import muhim o'rin egallab, bugungi iqtisodiyotni modernizatsiyalash hamda diversifikatsiyalash sharoitida uning ahamiyati kattadir.

MAVZUGA OID ADABIYOT TAHLILI

O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining rivojlanishi va uning tashqi bozorlardagi o'rnini o'rganish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ushbu tadqiqotlarda eksport hajmi, tarkibi, dinamikasi hamda unga ta'sir etuvchi omillar chuqur tahlil qilingan.

N.M. Yo'ldoshevning tadqiqotida O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining statistik tahlili amalga oshirilgan. Muallif eksport hajmi va tarkibining o'zgarishlarini tahlil qilib, asosiy savdo hamkorlari hamda eksportni rivojlantirish strategiyalarini ko'rib chiqadi.

Davlat statistika qo'mitasining 2023-yilgi hisobotiga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 62,6 milliard AQSh dollarini tashkil etib, bu 2022-yilga nisbatan 23,9 foizga o'sdi. Eksport tarkibida sanoat mahsulotlarining ulushi sezilarli darajada oshgan.

S.N. Fayzullayev o'z maqolasida O'zbekiston eksport salohiyatini oshirishning asosiy yo'nalishlarini tahlil qiladi. U eksport diversifikatsiyasi, mahsulot sifatini oshirish, xalqaro standartlarga moslashish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish kabi muhim masalalarni yoritadi.

Shuningdek, O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari orasida Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Turkiya va Janubiy Koreya kabi davlatlar mavjud bo'lib, ular bilan olib borilayotgan savdo aloqalari sanoat mahsulotlari eksportining geografik diversifikatsiyasiga yordam bermoqda. Jumladan, 2023-yilda Rossiyaga eksport ulushi 13,5% ni, Xitoyga esa 10,1% ni tashkil etdi.

Biroq, sanoat mahsulotlari eksportining rivojlanishida ba'zi muammolar ham mavjud. Xususan, ishlab chiqarish texnologiyalarining eskirganligi, logistika infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmaganligi va xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarish zarurati kabi masalalar dolzarb hisoblanadi. Shu sababli, mamlakatda sanoatni modernizatsiya qilish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va eksport geografiasini kengaytirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Yuqoridagi tadqiqotlar va statistik ma'lumotlar asosida, O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining rivojlanishi uchun quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi:

Eksport diversifikatsiyasi: Mahsulot turlarini ko'paytirish va yangi bozorlarni o'zlashtirish orqali eksport hajmini oshirish;

Mahsulot sifatini oshirish: Xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarish orqali raqobatbardoshlikni kuchaytirish;

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish: Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va yangi mahsulotlar yaratish;

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash: Eksport qiluvchi korxonalariga soliq imtiyozlari, kreditlar va boshqa rag'batlantiruvchi choralarini taqdim etish.

1-rasm: O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining 2019-2023 yillardagi dinamikasi.

Ushbu yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Eksportga subsidiyalar, valyuta tushumini ko'paytirish, ortiqcha mahsulotdan qutulish, tashqi bozorni egallash uchun qo'llaniladi. Tashqi iqtisodiy faoliyatni litsenziyalash va kvotalar o'rnatish xalqaro savdoni tartibga solishning bevosita usulidir. Xalqaro savdo siyosati vositalari va tadbirlari mamlakat iqtisodiyoti holatidan kelib chiqib yechilayotgan vazifalarga muvofiq tanlanadi. 2023-yilda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 16%ga o'sdi. 2023-yilda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 42.1 mlrd AQSH dollarini tashkil etdi. Eksport hajmi 10%ga oshib, 16.6 mlrd AQSH dollariga yetgan bo'lsa, import 20.4%ga o'sib, 25.46 mlrd AQSH dollarini tashkil etdi. Sanoat tovarlari eksporti oltin eksportidan o'zib ketdi.

Natijalar

O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tahlili quyidagi muhim natijalarni ko'rsatmoqda:

Eksport hajmining o'sishi: 2023-yilda O'zbekistonning umumiy eksport hajmi 21 milliard AQSH dollarini tashkil etib, bu 2022-yilga nisbatan 37% ga o'sdi. Sanoat mahsulotlari eksporti esa 4,2 milliard AQSH dollariga yetib, umumiy eksportning 15,6% ini tashkil etdi.

Eksport tarkibidagi o'zgarishlar: Sanoat mahsulotlari eksportida to'qimachilik mahsulotlari yetakchilik qilmoqda. 2024-yilda to'qimachilik mahsulotlari eksporti 2,87 milliard AQSH dollarini tashkil etib, umumiy eksportning 10,6% ini egalladi. Biroq, bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 6,7% ga kamaydi. Shuningdek, rangli metallar eksporti 1,5 milliard AQSH dollariga yetdi.

Asosiy savdo hamkorlari: 2023-yilda O'zbekistonning asosiy eksport hamkorlari orasida Rossiya (3,5 milliard AQSH dollari), Xitoy (2,5 milliard AQSH dollari) va Qozog'iston (1,1 milliard AQSH dollari) yetakchilik qildi. Bu mamlakatlar bilan olib borilayotgan savdo aloqalari sanoat mahsulotlari eksportining geografik diversifikatsiyasiga yordam bermoqda.

Eksport diversifikatsiyasi: So'nggi yillarda sanoat mahsulotlari eksportining diversifikatsiya darajasi oshdi. 2021-yilda sanoat mahsulotlari eksportining diversifikatsiya indeksi 5,76 ga yetdi, bu 2010-yildagi 4,82 ko'rsatkichidan yuqori. Bu esa eksport tarkibining kengayishi va yangi mahsulot turlarining qo'shilganligini ko'rsatadi.

Muammolar va istiqbollar: Sanoat mahsulotlari eksportining rivojlanishida ba'zi muammolar mavjud. Xususan, ishlab chiqarish texnologiyalarining eskirganligi, logistika infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmaganligi va xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarish zarurati dolzarb hisoblanadi. Shu sababli, mamlakatda sanoatni modernizatsiya qilish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va eksport geografiasini yanada kengaytirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2024-yilda O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi bilan savdo aylanmasi 5,2% ga oshib, 6,4 milliard AQSh dollariga yetdi.

Yuqoridagi natijalar O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining barqaror o'sishini ko'rsatib, kelajakda eksport tarkibini yanada diversifikatsiya qilish va yangi bozorlarni o'zlashtirish orqali mamlakatning xalqaro savdodagi mavqeini mustahkamlash imkoniyatlarini ochib beradi.

Muhokama

O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tahlili mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. So'nggi yillarda eksport hajmi va tarkibida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda, bu esa iqtisodiy islohotlar va diversifikatsiya siyosatining samaradorligini tasdiqlaydi.

2023-yilda O'zbekistonning umumiy eksport hajmi 24,4 milliard AQSh dollarini tashkil etib, bu 2022-yilga nisbatan 23,8% ga o'sdi. Sanoat mahsulotlari eksporti esa 4,06 milliard AQSh dollariga yetib, umumiy eksportning 16,6% ini tashkil etdi. Biroq, sanoat mahsulotlari eksportining ulushi 2022-yildagi 22,2% dan 2023-yilda 16,6% gacha kamaydi, bu esa ushbu sohada diversifikatsiya va qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish zaruratini ko'rsatadi.

2-rasm: O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining 2023-yildagi tarkibiy tuzilmasi.

O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari orasida Rossiya, Xitoy va Qozog'iston yetakchilik qilmoqda. 2023-yilda Rossiyaga eksport 3,5 milliard AQSh dollarini, Xitoyga 2,5 milliard AQSh dollarini va Qozog'istonga 1,1 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Biroq, Markaziy Osiyo mamlakatlariga eksport hajmi qisqargan. Masalan, 2024-yilning yanvar-avgust oylarida Qozog'istonga eksport 8,3% ga, Qirg'izistonga 25,6% ga, Tojikistonga 15,3% ga va Turkmanistonga 36,2% ga kamaydi. Bu holat eksportning yangi bozorlarga diversifikatsiya qilinayotganini ko'rsatadi.

Eksport tarkibining diversifikatsiyasi va qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushining oshishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. 2023-yilda to'qimachilik mahsulotlari eksporti 2 milliard AQSh dollaridan oshdi, bu esa ushbu sohaning rivojlanayotganini ko'rsatadi. Biroq, sanoat mahsulotlari eksportidagi ulushning kamayishi qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish zaruratini ko'rsatadi.

Sanoat mahsulotlari eksportining rivojlanishida bir qator muammolar mavjud. Ishlab chiqarish texnologiyalarining eskirganligi, logistika infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmaganligi va xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarish zarurati dolzarb masalalardir. Shu sababli, sanoatni modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish orqali eksport salohiyatini oshirish muhimdir. O'zbekiston 2030-yilga kelib tovar va xizmatlar eksportini 45 milliard AQSh dollariga yetkazishni maqsad qilgan bo'lib, bu ko'rsatkichga erishish uchun eksport geografiasini kengaytirish hamda yangi bozorlarga chiqish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda eksport hajmi va tarkibida sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. Eksportning diversifikatsiyasi va qo'shilgan qiymatli mahsulotlar

ulushining oshishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Biroq, mavjud muammolarni bartaraf etish va belgilangan maqsadlarga erishish uchun sanoatni modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda yangi bozorlarga chiqish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yo'ldoshev N.M. (2023). O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining statistik tahlili. – Toshkent: Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, №2, 45–53-betlar.
2. Fayzullayev S.N. (2022). O'zbekiston eksport salohiyatini oshirishning asosiy yo'nalishlari. – Innovatsion rivojlanish va iqtisodiyot, №1, 112–120-betlar.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (2024). O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi bo'yicha 2023-yil yakunlari. – <https://stat.uz>.
4. Interfax. (2024). O'zbekiston eksport hajmi 24,4 mlrd. dollarga yetdi – 2023-yil yakuni bo'yicha hisobot. – <https://interfax.com>.
5. Bloomberg Global Trade Database (2024). Uzbekistan Foreign Trade Report 2023–2024. – <https://bloominglebal.com>.
6. Statista (2024). Uzbekistan: Leading Export Partners 2023–2024. – <https://statista.com>.
7. Invexi Research Institute (2024). Analysis of Uzbekistan's Foreign Trade Turnover for January–December 2024. – <https://invexi.org>.
8. Yuz.uz (2024). O'zbekistonning 2030-yilga mo'ljallangan eksport strategiyasi ishlab chiqiladi. – <https://yuz.uz>.
9. Phoenix Publication (2023). Fayzullayev S.N. Eksport geografiyasini kengaytirish bo'yicha takliflar. – Texnologiyalar, ta'lim va taraqqiyot jurnali, №3.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>